

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БЕРЁЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH) В БУРЧУМУЛЛИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ

Хаитов Фарход Жураевич

Ташкентский государственный аграрный университет

khaitovfarkhod1978@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10079829>

Аннотация. *Статья весьма актуальна, ему изложено выращивания сеянцев береза повислого в горных условиях лесхоза. Способы освоения горных территорий, обоснованное применение технологических приемов обработки почвы, методы посева и норма посева семян горных растений и уход за ними.*

Ключевые слова: *почвоулучшающая, мраморовидной, эллиптические, перепончатым, партенокарпии.*

Аннотация. *Мақола долзарб бўлиб, унда ўрмон хўжалигининг тоғли шароитида қайин кўчатларини етиштириш тасвирланган. Тоғли ҳудудларни ривожлантириш усуллари, ишлов беришнинг технологик усуллари оқилона қўллаш, екиш усуллари ва тоғ ўсимликларининг уруғларини екиш тезлиги ва уларни парвариш қилиш.*

Калим сўзлар: *тупроқни яхшилайдиган, мрамар шаклидаги, эллиптик, мембранали, партенокарпий.*

Abstract. *The article is very relevant, it describes the cultivation of birch seedlings in the mountain conditions of the forestry. Methods for the development of mountain territories, the reasonable use of technological methods of tillage, sowing methods and the rate of sowing seeds of mountain plants and caring for them. Birch is a rock, it grows on large areas in the middle mountain zone.*

Keywords: *soil-improving, marble-like, elliptical, membranous, parthenocarp.*

Введение. Последнее время большой внимание уделяется в Узбекистане проблеме улучшение качественного состава лесов. В связи с этим особое значение приобретает интродукция и ведения в лесопользование ценных высокопродуктивных пород [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Один из них порода береза. Это ценная и важнейшая в хозяйственном отношении древесная порода. Имеет большое почвоулучшающая и подгоночная лесохозяйственное значение как лесообразующая, быстрорастущая, порода. Береза невзыскательна к климатическим условиям, зимостойкая, переносит весьма суровые условия северной половины. В равной мере нетребовательна и к почвенно-грунтовым условиям. Растет на сравнительно теплых, умеренно увлажненных супесчаных и легкосуглинистых почвах, а также на песках. Может расти и на черноземе и каменистых почвах [8].

Береза любимое дерево народа. Она любое время года отличается своеобразной красотой. О ее красоте слагают песни, пишут стихи, рисуют картины. Береза своеобразная эмблема России. В прошлом единичные березы проникали в аридные условия Узбекистана в озеленение городов и усадьбы любителей садоводов (рисунок 1).

Рисунок 1. Общий вид березы повислой

Начало интродукции видов рода береза было положено Ботаническим садом АН Узбекистана (Мурзовой Р.М.), СредазНИИЛХ (Желтиковой Т.А.) и ТашГАУ (Яскиной Л.В.). Выращенный ими посадочный материал позволил создать одиночные, групповые, небольшие рощи в городах, поселках и лесхозах Узбекистана. Хороший рост и развитие высаженных береза заставил повирить озеленителей, лесоводов а положительном успехе разведения березы в жарком климате Узбекистана [9].

Особый хозяйственный интерес приобрел положительный опыт в Бурчумуллинском лесхозе выращивании разновидности березы повислой- березы карельской. Она обладает уникальной мраморовидной узарчатостью текстуры древесины, пользующейся огромным спросом на мировом рынке.

Объект и методы исследования. Объектом изучения является *Betula pendula* Roth – береза повислая, относящаяся к семейству *Betulaceae* Gray.

Для выявления оптимальных сроков посева семена высевали в открытом грунте в четыре срока в феврале, марте, апреле, ноябре-декабре; в постоянной теплице-ежемесячно, начиная с февраля по декабрь и в сезонной теплице в феврале, марте и апреле. Для определения нормы высева семян в закрытом грунте создавали густоту методом нормирования растений на 1м².

Результат исследований. Успешный рост первых культур березы карельской для возможность убедить лесоводов – производителей в целесообразности разведения этой ценной березы в Узбекистане, в условиях полного или частичного полива. В дальнейшем создавались культуры в Самаркандском, Бахмальском лесхозах и Бурчумуллинском лесхозе Акбулакского лесничестве по берегам Чаткальского речках и на Палтавском участках. В плодоношени выступили культуры в 6-7 лет. Проведенные обследования нами по территории Бурчумуллинского лесхозах созданных культур березы повислой дали возможность, рекомендовать ее для создания промышленных культур в орашаемой долиной части, а также в горных районах Узбекистана.

Плоды березы повислой -продолговато эллиптические орешки с двумя широкими перепончатыми крылышками, в два-три раза превосходящими по ширине плод. Созревают плоды березы в июне-июле. Часть сережек сразу после созревания рассыпается, но большая часть остаётся висеть на деревьях. Поэтому сбор семян можно проводить до сентября-октября. Несобранные сережки висят иногда всю зиму. Собранные сережки для посева не разминая, просушиваются тени в местах защищенных от ветра [10].

Семена березы очень мелкие, поэтому их трудно длительно хранить, сохраняя высокую всхожесть. Недостаточно просушенные, они при хранении быстро теряют всхожесть, а просушенные медленно прорастают в почве. Обычно считают, что семена березы сохраняют всхожесть 1-2 года. Но при правильной организации хранения, всхожесть семян можно сохранить в течение 4-5 лет. Идеальные условия хранения -в герметически закрытых бутылках. Но хорошо просушенные семена с влажностью 13-17%, можно успешно хранить в деревянных ящиках слоем 30 см. Ящики хранить в сухом помещении с температурой 4-5⁰С. Хорошие результаты дает хранение в полиэтиленовых мешках с последующим перемешиванием 2-3 раза в год. Посев свежесобранными семенами, т.е. летний срок можно проводить без предварительной подготовки. Всхожесть семян березы весьма изменчива, и в большой мере зависит от природных условий во время цветения от 9-80%. Она обнаруживает способность к партенокарпии, т.е. наличие пустых семян, поэтому перед посевом обязательно следует определить их доброкачественность. В связи почвенными условиями Узбекистана (тяжелые, способны к образованию твердой корки) в посевные гряды березы следует внести навоз, песок в 20 см слой почвы. Посев сплошной по повышенным грядам высотой 10 см шириной 20 см. Норма высева семян зависит от ее всхожести 2-3г на 1 п.м.в гряды.

В Бурчумуллинском лесхозе целесообразно проводить весенние посева (март-апрель). Все остальные сроки весьма трудоемки в сохранении нежных, нитевидных всходов. Высев семян производится на влажный субстрат. Задельваются семена способом притрушивания перегноем толщиной 0,5 см с обязательным мульчированием рисовой шелухой, древесными опилками, равнотравьем (рисунок 2)

Рисунок 2. Посаженный береза повислой на каменистых почвах.

Для сохранения всходов березы решающее значение имеет поддержание верхнего слоя в равномерно влажном состоянии с момента посева семян до появления массовых всходов. При появлении всходов устанавливаются притеночные щиты. Посевы березы под естественным притенением кроной древесных пород не нуждаются в установке. В конце первого года сеянцы вырастают до высоты 3-10 см, к концу второго -15,8 см, с внесением удобрений -45 см. Лучшим временем для пересадки сеянцев березы в школьном отделе - весна, растениями в однолетнем возрасте [11].

Закключение. В статье изложена методы выращивания береза повислой посевном методам. В связи с этим излагается норма высева семена березы на п.метрах и уход за растениями, полив и вынесение минеральных удобрений, другие агротехнические мероприятия.

REFERENCES

1. Хакимов, Ш.В., Лаптева, Р.А. & Махкамов, Т.Х. (2021). Тошкент Ботаника боғи шароитида *Acer campestre* L. баргларининг морфометрик белгиларини қиёсий ўрганиш. *НамДУ илмий ахборотномаси*, 6: 99-105.
2. Жумабобоев Ф.Ш., Иноятова М.Х. & Махкамов Т.Х. (2022). Инвазив ўсимлик – Испан мингбоши (*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert) ни маданиялаштириш истиқболлари ва уруғ унувчанлиги. *ГулДУ ахборотномаси*, 1: 17-23.
3. Пўлатова, А.Р., Усмонова, Б.К. Иноятова, М.Х. & Махкамов, Т.Х. (2021). *Codonopsis clematidea* (Schrenk) C.V.Clarke уруғларининг унувчанлиги. "Таълим фидойилари" Республика илмий-услубий журнали, 12(1): 265-273.
4. Иноятова, М.Х. & Махкамов Т.Х. (2021). *Melissa officinalis* L. ни *in vitro* усулида микрклонал кўпайтиришнинг оптимал ечимлари. "Таълим фидойилари" Республика илмий-услубий журнали, 12(1): 207-213.
5. Yuldasheva, N.E., Aminova M. & Maxkamov T.X. (2022). *Albica bracteata*–hind piyozini etishtirish usullari va shifobahshlik xususiyatlari. *Academic research in educational sciences*, 3(2): 376-384.
6. Бердиев, Э.Т., Холмуротов, М.З. (2018). Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе. *Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научнопрактическая конференция, посвященная*, 70: 130-135.
7. Тўхтаев, Б.Ё., Махкамов, Т.Х., Тўлаганов, А.А., Маматкаримов, А.И., Махмудов, А.В., & Алляров, М.Ў. (2015). *Доривор ва озубабон ўсимликлар плантацияларини ташиқил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома*.
8. Гроздов Б.В. (1952). *Дендрология: Учебник для лесохозяйственных и лесомелиоративных институтов*. Гослесбумиздат.
9. Яскина Л В. Мурзова Р.М. Желтикова Т.А. (1981). *Карельская береза в Узбекистане*. ТГАУ.
10. Аблаев С.М., Юлдашов Я.Х., Эшонкулов Б.И. (2009). *Лесные культуры основных древесных и кустарниковых лесных пород Узбекистана. Учебное пособие*. ТГАУ.
11. Аблаев А.С. (1985). *Интенсификация выращивания посадочного материала березы карельской в условиях Узбекистана*. МЛТИ.

12. M. M., Ochilov T., Egamberdiyev S. B. PROMISING EVERGREEN PLANTS FOR LANDSCAPING IN THE SOUTH OF UZBEKISTAN //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
13. J. Jurayev, M. Kholmurotov, K. Khalilova and D. Berdibaeva (2023). Natural distribution of melliferous trees and shrubs in the Western Tien-Shan mountain ridge. *Ann. Phytomed.*, 12(1):821-825. <http://dx.doi.org/10.54085/ap.2023.12.1.31>.
14. Жураев Ж.М., Холмуротов М.З., Халилова К.А. Раъногулдошлар оиласига мансуб дарахт ва бута турларини асалариларнинг баҳорги ривожланишидаги аҳамияти. “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси” журнали. – Тошкент, 2021. - № 2 (86). – Б. 136-139